

ITALY

ITALY

**TA'LIM SOHASIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISHNI RIVOJLANTIRISHDA MASOFAVIY O'QITISH****Gulbahor Yuldasheva**

FarDU, Axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi

Dehqonova Zulhumor

FarDU, Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253734>

Annotatsiya: mazkur maqolada ta'lim sohasida axborot texnologiyalarining tugan o'rni muhokama qilinadi va undan foydalanish orqali masofaviy ta'limni shakllantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Kompyuter savodxonligi, o'quv tarbiya jarayoni, internet tezligi, milliy axborot qidiruv tizimi, pedagogok texnologiya xususiyatlari.

Ko'plab ta'lim muassasalarida va oliy o'quv yurtlarida masofadan o'qitish texnika va texnologiyasini amalga oshirish borasida qator ishlar olib borilmoqda. Axborot texnologiyalarini rivojlanishi masofadan o'qitishni tashkil etishga yangicha yondashuvni taqozo etadi. Masofadan o'qitishni tashkil etishni hozirgi zamon modellarining asosida kommunikatsiya va tarmoq texnologiyalari yotadi. Ushbu texnologiyalar axborotdan foydalanuvchilarga keng qamrovli yo'l ochib berish bilan birga ularni muhofaza etish muammosini keltirib chiqaradi.

ASOSIY QISM

Hozirgi zamon talabiga to'liq javob beradigan mutaxassisni tayyorlash bu – davr talabidir. Hozirgi vaqtda respublikamizda yosh avlodni tarbiyalash, o'qitish, bilim berish, zamonaviy axborot texnologiyalariga yaqindan yondashish hamda yangi texnika va texnologiyalar bilan ishlashni o'rgatish maqsadida juda ko'p ijobiy ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Ulardan asosiysi, masofadan o'qitish texnika va texnologiyasidir. Shu nuqtai nazardan yosh avlodni masofadan o'qitish tizimiga tayyorlash bosqichlarini quyidagi ko'rinishda amalga oshirish mumkin:

Hozirgi axborot texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan davrda masofaviy o'qitish katta ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ta'limning bu turi shu paytgacha mavjud bo'lgan ta'lim turlaridan o'zining ayrim ijobiy tomonlari bilan ajralib turadi. Masofaviy o'qitishning kunduzgi va boshqa ta'lim turlaridan farqli jihati shundaki, mazkur ta'lim turiga juda keng aholi ommasini jalb qilish mumkin. Masofaviy o'qitish o'zida kunduzgi va sirtqi ta'lim turlarining ijobiy xususiyatlarini mujassam etadi. Shu jihatlarga ko'ra masofaviy o'qitish hozirgi kundagi istiqbolli ta'lim turlaridan biri hisoblanadi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

O'quv jarayonlarida axborot texnologiyalaridan foydalanishni rivojlantirishda masofaviy o'qitish alohida o'rin egallaydi. Masofadan turib o'qitish bu inson o'zining bilim darajasini oshirishni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda xohlovchilar, maktabga borish imkoniyati bo'lmagan, nogironlar, keksa yoshdagilar uchun katta yo'l ochib beradi. Masofaviy o'qitishda biz hech kimni majbur qila olmaymiz. Bunda xohlovchi o'z imkoniyatiga qarab muloqot qilish, qo'shimcha axborot to'plash va fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masofaviy o'qitish hozirgi kunning barcha talablariga javob beradi, ayniqsa, yo'l harajatlarini hisobga olmaganda, kunduzgi ta'limni barcha sistemalarini tashkil qilish mablag'lariga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Yangi axborot texnologiyalari asosida masofaviy o'qitishni tashkil qilishning bir qator usullari mavjud: interfaol televedeniya, telekommunikatsiya, CD-ROM texnologiya asosida, o'quv radio va televedeniya, video lentalar va hokazo. So'nggi yillarda to'rt xil turdagi masofaviy o'qitish keng tarqalmoqda:

- 1) Interfaol televedeniya (two-way TV);
- 2) Axborot almashinuviga asoslangan kompyuterli telekommunikatsiya setlari (regional va global, internet);
- 3) Multimediali, interfaol rejimli, vidiokonferensiyalar o'tkazish imkoniga ega kompyuterli telekommunikatsiya setlari;
- 4) Birinchi va ikkinchi turlar kesimida. Masofadan o'qitish bu internet tarmog'i orqali sizga qulay bo'lgan vaqtda o'qitishdir.

Masofadan o'qitishning uslubiy materiallari quyidagilardir:

- Darslik
- Audio va video darsliklar
- Onlayn darslar (internet saxifa)
- Elektron kutubxonalar
- Testlar
- Multimedia elektron darsliklar

Shunday qilib, masofadan o'qitishda virtual kutubxonalar, sputnik orqali vidiokonferensiyalar, darslar, internet yordamida muloqot va informatsiya olish imkoniyatlari paydo bo'ldi.

Axborot texnologiyalari (inglizcha "Information Technology (IT)") - bu kompyuter tizimlari, dasturlash tillari, ma'lumotlar, ma'lumotlarni qayta ishlash, va saqlashni o'z ichiga olgan tegishli sohalar to'plami. Axborot texnologiyalari (AT) axborot kommunikatsiya (AKT)ning bir qismini tashkil qiladi. Garchi odamlar eng qadimgi yozuv tizimlari yaratilganidan beri ma'lumotlarni saqlash, olish, manipulyatsiya qilish va muloqot qilish bilan shug'ullangan bo'lsalarda,

ITALY

ITALY

zamonaviy ma'noda axborot texnologiyasi atamasi birinchi marta 1958-yilda Garvard Business Review jurnalida chop etilgan maqolada paydo bo'lgan.

Dunyo amaliyotida ochiq va masofaviy o'qitish hozirgi kunda asosan oltita modelga asoslangan:

1-model. Eksternet tipida o'qitish. Bunda o'quvchi maktab yoki oliy o'quv yurtida o'qitishning kunduzgi ta'lim tizimidan foydalanmaydi. Bunda o'quvchi ta'lim muassasasiga qatnamasdan atestat yoki diplomga ega bo'ladi.

2-model. Oliy o'quv yurtida o'qish (kunduzgi ta'lim). Bu butun bir sistema bo'lib, ta'lim kunduzgi, sirtqi yoki masofaviy o'qitish yangi axborot texnologiyalariga asoslangan holda amalga oshiriladi. Bu usuldan ko'pgina xorijiy oliy o'quv yurtlarida keng foydalanilmoqda.

3-model. Bir nechta oliy o'quv yurtlarining o'zaro hamkorligida o'qitish. Bunda bir qator davlatlardagi oliy o'quv yurtlari o'zaro hamkorlikda sirtqi va masofaviy o'qitish yo'lga qo'yilib talabalar hoxlagan davlatdagi oliy o'quv yurti yoki kollejda o'z davlatini yoki uyidan uzoqlashmasdan ta'lim olish huquqiga ega bo'ladi.

4-model. Avtonom ta'lim berish muassasasi. Masofaviy o'qitishga asoslangan multimediali kurslardan iborat maxsus ta'lim berish muassasasi. Bunda shuningdek bilim darajasini baholash va atestatsiya qilish ham amalga oshiriladi. Bunday oliy o'quv yurtlaridan Londondagi ochiq universitetni, AQSH dagi Milliy texnologiya universitetlarni misolida qarash mumkin.

5-model. Avtonom o'qitish tizimi. Ushbu usulda o'qitish asosan TV, radio aloqa vositalari orqali yoki qo'shimcha chop etish vositalari orqali amalga oshiriladi. Bu usulda hozirda amerika-samoa televezion proekti faoliyat ko'rsatmoqda.

6-model. Multimediali masofaviy o'qitish. Bu asosan katta yoshdagi, to'liq o'rta ta'limga ega bo'lmaganlar uchun qulay bo'lib, ularni o'rta maktabni tugatishlarida yordam ko'rsatadi. Shunday qilib, axborot texnologiyalari yordamida masofaviy o'qitishni joriy qilinishi ma'lum moddiy qiyinchiliklarga duch kelsada, o'z samarasini berib kelmoqda.

XULOSA

Bugun O'zbekiston jahon hamjamiyatiga integrallashtirish yo'lida faol siyosat yuritib, iqtisodiy, ilm-fan, ta'lim soxasi va axborot almashish borasida dunyo xalqlari bilan o'zaro hamkorlikni tobora mustahkamlamoqda. Bu borada yurtimizda bir qancha ishlar amalga oshirildi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturining sifat bosqichida mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, ta'lim tizimiga xorijiy o'quv markazlarining yangi pedagogik texnologiyalarini ijobiy tajribalarini jalb etish va ulardan amalda

ITALY

ITALY

foydalanish ta'lim sohasidagi muhim vazifalardan biridir. Ma'lumki fan va texnika jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar hajmi keskin ortib bormoqda. O'zbekiston sharoitida masofaviy ta'limni tashkil etish katta samara beradi. Hozirgi davrda ta'limning bu turidan keng miqyosda foydalanilmoqda. Mazkur ta'lim turini joriy qilish bilan bog'liq ayrim muammolarning kelib chiqishi tabiiy. Lekin ularni imkoniyat darajasida hal qilishga erishish mumkin. Masalan, dastlabki paytda televedeniya dan foydalanish katta samara berishi mumkin. Hozirgi kunda televedeniya orqali ayrim fanlar bo'yicha o'quv mashg'ulotlari tashkil qilinib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mo'minov.B.B. "Pedagogika dasturiy ta'minot yaratish texnologiyasi". - Buxoro 2010;
2. G.I.Yuldasheva (2023). Ta'lim jarayonida ijtimoiy tarmoqlarning tutgan o'rni. Golden brain Multidisciplinary Scientific Journal, Volume 1 (Issue 30), 144-147.
3. G.I.Yuldasheva., Z.Oxunjonova (2023). Ta'lim va tarbiya jarayonlarida axborot texnologiyalarining o'rni. Educational Research in Universal Sciences. Volume 2 (Issue 3), 984-986.
4. G.I.Yuldasheva., M.Otamirzayeva (2023). Ta'lim muhitida axborot texnologiyalarining o'rni. Международный научный журнал «Научный импульс». № 10(100), 118-121.
5. Г.И. Йулдашева., Г. Йулдашева (2019). Замонавий таълим тизимида Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг ахамияти. Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов. Выпуск 4(36) 74-78.
6. G.I.Yuldasheva. Ta'limda axborot texnologiyalari. Darslik.1-qism. Farg'ona 2023.
7. Yuldasheva, G., & Yo'ldosheva, M. (2023). Axborotlashuv va yoshlar tarbiyasi. Scholar, 1(32), 205–209.
8. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9.
9. Алдашев, И. (2020). Современные информационные технологии в образовании-это новые возможности. Экономика и социум, (6 (73)), 341-344.
10. Yuldasheva, G. I., & Shermatova, K. M. (2021). The use of adaptive technologies in the educational process. Экономика и социум, (4-1), 466-468.

